

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA ARBITRADA

**I CONGRESO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN**

DR. ADOLFO CALIMÁN

UNIVERSIDAD DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

19,20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014

ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
UNIVERSIDAD DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La dimensión social de la educación superior en Venezuela

(1CIIAC-40)

Mairely Hernández *
Bertilda Schlingmann **
Joan López ***

Resumen

Este trabajo, de carácter descriptivo – analítico y documental, con base en autores como Alborno (1991); Bohm (2001); D´Amario (2009); Téllez y González (2004), Tunnermann (2004), entre otros, destaca los aspectos relacionados con la corresponsabilidad ciudadana en la configuración de los lineamientos de acción de la educación; concebida ésta como un proceso para alcanzar los fines estatales, en beneficio del desarrollo integral de la sociedad venezolana. En este sentido, se analizan las políticas públicas referidas al sistema educativo de nuestro país, en función de su dimensión social. Se concluye que la dimensión social subyace en el principio de pertinencia, que debe guiar la actividad universitaria, respondiendo a la visión de formación integral humanista, en el marco de transformación social en Venezuela.

Palabras clave: Dimensión social, Políticas públicas y Educación superior

The social dimension of the education superior in Venezuela

Abstract

This paper, descriptive - analytical and documentary, based on authors such as Alborno (1991); Bohm (2001); D'Amario (2009); Tellez and González (2004), Tunnermann (2004), among others, outlined aspects related to the co-responsibility citizen in the configuration of the limits of action of the education, conceived as a process to achieve the finality state, the benefit of the development of Venezuelan society. In this sense, it's analyzed the public policies regarding the educational system of our country, in terms of its social dimension. It's conclude that the social dimension is present in the principle of relevance, should guide the university activity, responding to the vision of integral humanist formation in the context of social transformation in Venezuela.

Key words: Social dimension, education superior, public policies

* Licenciada en Educación (2003). Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público. (2012). Coordinadora de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho "Dr. José Manuel Delgado Ocando". Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. PEII Nivel A. E-mail: mairelyh@gmail.com

** Abogada. Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público, mención Derecho Público. Investigadora Independiente. Maracaibo. Venezuela. PEII Nivel A. E-mail: bertildalina@gmail.com

*** Licenciado en Ciencia Política (2008) Aspirante a Magíster en Gerencia Pública de la División de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Asistente de Investigación del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche". Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela. E-mail: jlopezurdaneta@gmail.com

Introducción

A partir de 1999, el Estado venezolano muestra una tendencia progresiva dirigida a revertir la propuesta neoliberal, expandida a todos los sectores nacionales, la cual restringió la inversión social, propiciando con ello la exclusión de las clases más vulnerables; replegándolas hacia la periferia del desarrollo nacional, enfocado fundamentalmente hacia el alcance de proyecciones macroeconómicas.

La educación no fue ajena a este impacto donde, incluso, se consideró la privatización de la misma, como desiderátum de la adopción del "Estado mínimo". Esta corriente privatista no alcanzó a materializarse a plenitud, todo lo contrario, la atención creciente del Estado logra reorientar esta tendencia, centrándola en dar respuesta a los postulados constitucionales de 1999, mediante el diseño e implementación de nuevas políticas públicas dirigidas a mejorar el sistema educativo constituido por los diferentes niveles y modalidades.

El presente trabajo tiene como propósito reflejar la dimensión social de la educación superior en Venezuela, mediante el análisis de sus políticas educativas. La investigación está distribuida en tres partes: en primer lugar se disertará sobre la educación superior en nuestro país; en segundo lugar, se dará a revisión al marco jurídico que la rige y, por último, las conclusiones. Para el logro del objetivo formulado se utiliza, como estrategia metodológica, la revisión documental; mediante un estudio descriptivo – analítico de diversas fuentes bibliográficas y hemerográficas, tanto en formato físico como digital.

1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA: CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES

Nuestra Carta Magna orienta la refundación de la República, como supremo fin del Estado, para la formación de un ciudadano y ciudadana con principios, virtudes y valores de libertad, cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración que garanticen la dignidad, bienestar individual y colectivo del pueblo venezolano.

Así mismo el objetivo, dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje llevado a cabo en los niveles de educación, es establecer una formación integral para todos y

todas con base en la transformación social, política, económica, territorial e internacional; otorgando al Estado, tal como señala el Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007: p.12), "la responsabilidad de asumirla como función indeclinable. De allí, que le corresponda a los Ministerios, la rectoría de la misma dentro de sus competencias"

Esta visión, comienza a configurarse, según lo señalado por Ávila (2006), en el inicio del proceso de revisión de las políticas de todos los niveles de educación en el país, a partir de 1999, en el marco de la denominada Constituyente Educativa en la cual se valoró el impacto y alcance de la reforma curricular de 1997; visualizándose que la misma fortaleció los valores propios del sistema capitalista, entre otros: individualismo, intolerancia, consumismo y la competencia feroz, al mejor estilo darwiniano, donde sobrevive el más fuerte, el más apto.

Se trataba de llamar la atención sobre la necesidad de construir la dimensión social, referida a la toma de conciencia de la ciudadanía en asumir su rol y responsabilidad dentro del desarrollo de la sociedad. Esto exige una acción mancomunada entre Estado – Gobierno y ciudadanía, con nuevos criterios de difusión del saber y elevar la calidad de la educación para promover la excelencia dentro de la sociedad. Así mismo, constituirse en un elemento asertivo para la toma de correctivos a tiempo y hacerle frente, con la proposición de alternativas, a un modelo que, a su vez, promovió la privatización de la educación, con el consecuente aumento de los niveles de exclusión social, donde se desconocía el derecho de acceso al sistema de las comunidades en condiciones vulnerables; además que la Educación tradicional, por llamarlo de algún modo, signado por el paradigma cognoscitivista, favoreció la fragmentación del conocimiento (Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano, 2007)

En efecto, es necesario la estructuración de políticas públicas y estrategias que faciliten la configuración de objetivos compatibles con los actores del entorno; se trata de una transformación epistémica desde la cual las nuevas políticas surgen, entre otras cosas, como un cuestionamiento "...a los principios filosóficos hegemónicos o centrales de la educación, la ciencia y la educación moderno – occidental" (Quim, 1994: p. 227); en el fondo conducen a cuestionar las maneras de concebir la función social de las

instituciones educativas, de tal manera que se plantee una reflexión sobre "... la educación como base para el desarrollo social y cultural sostenible, el crecimiento económico y la estabilidad democrática" (OEA . 2004 citado por MECD. 2004)

En esta nueva visión cobra importancia la consideración de la relación del espacio educativo, en todos sus niveles y modalidades, con el entorno social, más allá de lo que tradicionalmente se ha considerado, puesto que "La contextualización y pertinencia de la educación a las realidades sociales – entre otros principios – se ha convertido progresivamente en una exigencia del modelo bolivariano de educación, como parte de la crítica a la universalidad y descontextualización de los saberes académicos producidos o socializados en los ámbitos educacionales tradicionales" (D' Amario, 2009 p. 233)

Para lograr estos propósitos se entiende que:

- a.) Los cambios deben procurar ajustarse a las características intrínsecas y especificidades locales.
- b.) Procurar estudios superiores con pertinencia social.
- c.) Que permitan que "...los espacios educativos se expandan a todos los ámbitos de la vida social y no se restrinja a las aulas" (Ministerio de Educación Superior, 2004 p. 26)

En este orden de ideas, la educación se constituye en un derecho fundamental ampliamente reconocido en la mayoría de las Constituciones y por los textos internacionales relativos a los Derechos Humanos. Este reconocimiento es resultado de un largo proceso histórico y de un desarrollo doctrinal no exento de polémica; así mismo, la educación institucionalizada como sistema público, la educación como derecho fundamental y como derecho social, promueve una educación gratuita dirigida especialmente a las clases menos pudientes y empieza a tomar mayor importancia al momento que el Estado es consciente de su función y que es parte del progreso social, económico y moral del individuo que establece un equilibrio de las masas populares.

Por tal motivo se inicia el diseño e implementación de las Misiones educativas, con el propósito de fortalecer los procesos de apoyo, acompañamiento y seguimiento de todas las experiencias pedagógicas y curriculares; surgiendo éstas de la puesta en

práctica del compromiso social de innovar y atreverse a construir una educación humanista, postura que se alinea en demostrar que:

“la condición necesaria para que el sistema educativo pueda marchar en pasos firmes requiere un conjunto de condiciones, como la credibilidad política, el rescate de los preceptos constitucionales de la educación el balance continuo de los procesos, restitución de la ética y la moral democrática que permitirán el desarrollo integral de la nación venezolana” (Martínez, A. 2004 p. 84).

También es evidente que ante esta nueva concepción se deba acometer una revisión de las políticas públicas del Estado y, que le ha otorgado una categorización emblemática a la educación en el texto constitucional, se hacía inevitable dar un viraje en su diseño e implementación, sobre todo en cuanto a la vinculación del sector educativo con la sociedad “... todo con el propósito de introducir los cambios necesarios para hacerlos más efectivos y eficientes” (Altuve. 2002:29), cuya filosofía este enmarcada en los valores de justicia social, humanismo, sustentabilidad y compromiso con la liberación de todas las formas de exclusión y explotación.

Es así como, a partir del año 2005, nacen los programas sociales educativos tales como: Simoncito, Misión Robinson I y II, Misión Ribas, Fundación Misión Sucre y Alma Mater, como medios que garanticen el cumplimiento de los principios antes mencionados y la consolidación del modelo de Estado docente, del cual Prieto (1947 p. 406), expresó:

“El Estado interviene, por derecho propio en la organización de la educación del país, orientada según la doctrina política, esa educación sobre la base ideológica; así como de la concepción de Simón Rodríguez acerca de la educación vista como un proceso colectivo e integrador y la sociedad como una escuela formadora de ciudadanos y ciudadanas”.

Ciertamente, resulta propio tomar en cuenta otros instrumentos normativos que se han dictado para desarrollar el sentido y propósito del nuevo orden constitucional establecido en 1999, en lo relativo a la educación. Se puede inferir, de la manera como se han venido desarrollando las políticas públicas educativas que éstas se han orientado hacia una mayor conexión de este sector con la sociedad, es decir, hacia el fortalecimiento de sus dimensiones comunitarias y hacia propuestas curriculares que sean vías significativas para el cambio social, desde el momento en que el conocimiento se expresa hacia una mayor pertinencia social.

Las políticas educativas, por tanto, deben ser políticas del Estado que persigan fines muy definidos: la igualdad, garantía de acceso, fomento de la cooperación y la integración con otros países, con lo cual se posibilita que puedan contribuir al desarrollo político, económico y social de los pueblos latinoamericanos.

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA EDUCACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

En sus aspectos básicos, está integrado por las normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV-1999), la Ley Orgánica de Educación (LOE-2009); aun cuando se complementa con otras leyes, decretos y documentos contentivos de políticas públicas educativas. La exposición de motivos de la C RBV - 1999, cuando toca la trascendencia de la educación indica que resulta "...innecesario, por reiterativo, exponer motivaciones para justificar el carácter insoslayablemente fundamental y prioritario que tiene la educación para cualquier sociedad".

Siguiendo estos postulados, el artículo 3 C RBV 1999, prescribe que son procesos fundamentales para lograr los fines del Estado venezolano: la educación y el trabajo; hecho que patentiza una nueva dinámica relacional Estado – Sociedad.

El proyecto político que se concreta en la C RBV 1999 se caracteriza por definir a las políticas educativas y a la educación como un derecho; así como, también, lo declara un servicio público (arts. 62; 139; 141; 143 y 168. C RBV-1999). La educación, en este orden de ideas, se caracteriza como: democrática, integral, gratuita (hasta el

pregrado universitario), permanente, obligatoria, plural, contextualizada, intercultural y bilingüe (pueblos indígenas) artículos 102, 103 y 104 CRBV-1999).

En cuanto a la formulación de las políticas públicas educativas, en general, ellas son competencia del Poder Público Nacional, así como los servicios nacionales de educación (núm. 24, art. 156 CRBV-1999) y, se concretan por la acción del Poder Ejecutivo Nacional a través de sus órganos: Presidente, Vicepresidente, Ministro de la materia y demás funcionarios (art. 225 CRBV-1999).

Por su parte, en la LOE-2009, se establecen los niveles del sistema educativo, entre los que se incluye la educación superior la cual, atendiendo a su especial naturaleza y características como subsistema, queda sometida, por mandato mismo del legislador a una Ley Especial, actualmente a la Ley de Universidades (LU-1970).

Por último se hace mención a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (LSCEES-2005), en donde se establece la vinculación comunitaria de las universidades, mediante la labor social de sus estudiantes, bien sea a través del aporte institucional, gubernamental, privada o comunitaria, en aras de construir una mayor pertinencia social universitaria.

3. CONSTRUYENDO EL SENTIDO DE LA PERTINENCIA EN LA EDUCACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA DIMENSIÓN SOCIAL

La recomendación de reorganización, funcional y administrativa, de las instituciones de educación, en aras de incrementar su pertinencia social, cumpliendo en la práctica las tendencias que, desde el espacio teórico, llaman a otorgarle carácter prioritario al vínculo entre aquéllas como productoras de conocimientos y el entorno en el cual funcionan (Bohm, 2001), es asimilada desde la década de los 80, cuando comenzó a discutirse la reforma del Estado en Venezuela, expresados en diversos documentos y su Informe Final (COPRE 1985 citado en Altuve. 2002) y, como parte de esta reforma, la Educación tuvo un particular enfoque, basándose en tres aspectos: la conveniencia de estimular la participación, la vinculación con las comunidades y la instrumentación del servicio civil estudiantil.

Por su parte Albornoz (1991) realiza un interesante recuento de las políticas educativas y del proceso de modernización venezolano, que inicia en 1910 y llega a 1980, año de promulgación de la Ley Orgánica de Educación (derogada en 2009). Hace, a priori, dos afirmaciones en el sentido que muchas de ellas acentuaron la dependencia y fueron marcadamente centralistas; produciendo, además, efectos colaterales tales como: un sistema "elisteco" y "divorciado" del entorno social, donde la letra de las leyes no sirvió para cambiar la "ecuación educativa", es decir, no transformó la realidad, lo cual, sin duda, constituye una inconsistencia, manifestada en la relativa separación de estas instituciones académicas respecto de las comunidades.

A su vez, Téllez y González (2004) hacen referencia a las iniciativas planteadas en documentos emanados en 2001 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, anteriores a la creación del actual Ministerio con competencia específica en la materia universitaria, a partir de los cuales es posible afirmar que persistía, para la década de los 90, una recurrencia en las críticas a la educación en Venezuela, en sus aristas académicas, administrativas y de inserción social, ocasionada esta última por su débil incorporación con un proyecto nacional, puesto que han experimentado una creciente pérdida del clima institucional favorable a la interacción con otros actores sociales. Es imperativo, por tanto, un viraje en "...la dinámica del Estado y sus políticas públicas..." (Téllez y González, 2004:137), es decir, se impone un diálogo con la sociedad y el Estado.

Por otra parte, en el basamento fundamental de la formulación de las políticas públicas educativas, y concretamente en la educación, se reconoce el papel de ésta para la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz. Desde 2001, se han diseñado e implementado acciones correlacionadas con el desarrollo de la educación, en todos sus niveles y con las políticas estudiantiles; así como orientadas al logro de una mayor pertinencia social en los distintos ámbitos territoriales que se asocia con el fomento de las vinculaciones con el campo de desempeño profesional y el contexto socio - cultural, por una parte; y, al logro de la mayor interrelación de las instituciones educativas - universitarias con las comunidades de su entorno, se vincula el desarrollo de la integración y participación estudiantil como indicadores de la dimensión social.

En particular, en el año 2013, fue presentado a la Asamblea Nacional, como Plan de la Nación el denominado "Plan de la Patria. Programa de Gobierno Bolivariano 2013-2019", en el cual se observan varios objetivos estratégicos muy concretos, incluso con indicadores de logro, referidos especialmente a la educación universitaria, en sus principales aspectos, derecho de acceso (inclusión), infraestructura, investigación y formación integral; todo esto, en vinculación estrecha con la necesidad de su pertinencia social, para lo cual exige la consolidación de los procesos de transformación, dar respuesta a las necesidades para el desarrollo del país y la profundización de la política de municipalización, a los fines de acercar y adaptar la educación superior a las peculiaridades del entorno comunitario.

Se hace necesario que en la educación, en todos sus niveles y modalidades, se persigan objetivos económicos y sociales concretos, puesto que las exigencias de formación deberían procurar la solución de problemas planteados desde la comunidad; lo cual, por cierto, no niega la búsqueda de la comprensión teórica de otros problemas (pertinencia social). Actuando de esta manera lograrán contribuir al desarrollo social, político, cultural y educativo, en los ámbitos nacional, regional y local. Teniendo en cuenta lo anterior debe entenderse por pertinencia "...una búsqueda permanente que requiere la incorporación de las instituciones de educación a los espacios de diálogo y acción creativos y la generación de nuevos espacios de intercambio con los más diversos actores sociales "(Téllez y González, 2004:158). Se comprende a las instituciones universitarias, de esta forma, como parte integrante del tejido social.

Es así como la ejecución de las políticas para incrementar la dimensión social pasan por contemplar ciertas estrategias, tales como:

- Desarrollar acciones orientadas al afianzamiento de los procesos de descentralización y regionalización de la educación.
- El diseño y ejecución, en consecuencia de planes regionales y locales en concordancia con las necesidades de desarrollo de estos niveles políticos – territoriales, para lo cual se deberá realizar estudios críticos y diagnósticos para identificar sus características y establecer las prioridades respectivas.

- La promoción de alianzas estratégicas con sectores gubernamentales y productivos, así como, con otras instituciones de educación media diversificada y superior.
- Fomentar y favorecer acciones de participación estudiantil, pasantías o prácticas profesionales y formación de emprendedores para incrementar su vinculación con el entorno comunitario maximizando así su proyección social.

Estas nuevas posturas se han derivado de la Declaración Mundial de la Educación a nivel Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998) y fueron ratificadas posteriormente en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2008) y finalmente en la Cuadragésima Octava reunión de la UNESCO. Estas reuniones internacionales, han sido enfáticas en sus conclusiones sobre el hecho de que la educación es un bien público y, como tal, debe estar al servicio de la sociedad, que no es una mercancía; reiterando que es imprescindible un nuevo modelo de educación superior que haga frente a los retos de la construcción del desarrollo económico, equilibrado con los valores de equidad, solidaridad y justicia social (Tunnermann, 2004).

Cabe destacar que, desde antes del cambio constitucional, se hicieron varios intentos para introducir modificaciones a la Ley de Universidades, (L.U-1970), entre las cuales destacaron en 1992 EL "Nuevo trato" (Lovera, 2001) y en 1997 el proyecto de Ley de Educación superior, conocido como PLES, en los cuales se propusieron cambios importantes; pero que contenían tímidos avances en cuanto a la pertinencia Social (CAP-IEPDP-LUZ, 1997). Para ese mismo año la Asociación Venezolana de Rectores elaboró un documento diagnóstico, donde señala el problema que significaba la desarticulación entre las investigaciones que se realizan y la utilidad social de las mismas e, inclusive, proponían el servicio civil hacia las comunidades. (AVERU, 1997)

Sin embargo, la descripción anterior no resume los intentos de concreción de una nueva legislación, porque se han dejado al margen iniciativas que surgieron desde el espacio universitario o de instancias universitarias (por el núcleo de Directores de Planificación de las Universidades Nacionales).

Conclusiones

La educación supone aspectos de contenidos, humanísticos, científicos y tecnológicos, orientados a la formación de los discentes. Conllevando, de forma paralela acciones filosóficas, sociológicas, pedagógicas y psicológicas; proyectadas a una formación integral e implica, además, como elemento fundamental, una dimensión social porque involucra a todos los sectores de la población y porque constituye un instrumento determinante en y para el progreso de los pueblos y de las culturas. Es importante destacar, que la dimensión social conlleva la responsabilidad de motivar los saberes científicos, populares, académicos, empírico y encausarles hacia la transformación de la educación en sus diferentes niveles.

Ahora bien, las políticas públicas constituyen una guía con líneas orientadoras metodológicas que dan coherencia y pertinencia al proceso educativo, a partir de objetivos formativos, métodos, actividades y modos de actuación que permitirán cumplir el encargo social de formarse al ser humano, a fin de incorporarlo activamente al momento histórico que le corresponde de manera comprometida y responsable, para lograr la transformación social y así formar un nuevo republicano y republicana.

La educación superior constituye el espacio, dentro de los diferentes niveles educativos, llamado a formar a los profesionales que aportarán su conocimiento para el desarrollo integral del país; por lo tanto, es imperativo estar en sintonía con lo que exige la sociedad, con lo que se requiere para su progreso y el modo idóneo para lograrlo, con mayor efectividad, es el contacto permanente con las comunidades, tanto en el acompañamiento para la búsqueda de la solución de sus necesidades, como en el ajuste permanente del perfil de los egresados y, de ese modo, cumplir a cabalidad con las funciones docencia-investigación-extensión, estrechamente ligadas y que se retroalimentan una de otra. Todo esto viabiliza la materialización del principio de pertinencia social, a través de la dimensión social que constituye la esencia misma de la educación, entendida como proceso.

Referencias Bibliográficas

ALBORNOZ, O. (1991) **"La Universidad de Queremos"**. Universidad Central de Venezuela. Ediciones Biblioteca UCV. Caracas DF. (Venezuela). 256 Pág.

Asociación Venezolana de Rectores de las Universidades (AVERU) (1997). **Documento sobre el Proyecto de Ley de Educación superior**. (mimeo) 32 Págs.

ÁVILA, F (2006) **Diagnóstico de la Educación Superior. Maracaibo – Zulia – Venezuela**. Editorial Ediluz

BOHM, W. (2001) **"La Universidad como Crisis"**. Revista Javeriana. N° 677, agosto. Bogotá (Colombia). 555 – 562 Págs.

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE (CAP-IEPDP-LUZ) (1997). **Informe sobre Proyecto de Ley de Educación Superior (PLES)**. Coord. Eduviges Morales Villalobos. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público. FCJP – LUZ. (mimeo). 38 Págs.

D' AMARIO, D. (2009) **"Cuestiones de la inclusión Educativa. A propósito de la UBV y Misión Sucre"** Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol.15. N° 1, enero – abril. Universidad Central de Venezuela. Caracas. (Venezuela) 225 – 253 Págs.

DOCUMENTO A.V.E.R.U (1997) **"La Reforma Universitaria Estrategias de Cambio para la Educación Superior Venezolana. Propuesta de Reforma Universitaria"**. Consejo Nacional de Universidades (CNU). Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU. Caracas. (Venezuela). 26 Págs.

MARTÍNEZ, A (2004) **"Educación en y para los Derechos Humanos"**. Revista Cuestiones Políticas. Edición N° 33. Ediciones ASTRODATA. Maracaibo – Venezuela. 79 – 91 Págs.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA, Y LA CULTURA (2008) **"Conferencia Internacional de Educación: La Educación Inclusiva: El Camino hacia el futuro"**. 48ª Reunión. 18-07-2008. Ginebra. (Suiza). 37 Págs.

QUIM, R. (1994) **"Nuevos modelos de gestión y organización pública"**. Revista Autonomías. Catalana de Derecho Público. N° 18, enero – julio. Barcelona (España) 2 – 19 Págs.

REPÚBLICA DE VENEZUELA (1970) **Ley de Universidades**. Gaceta Oficial N° 1429, Extraordinaria. Caracas. (Venezuela). 08-09-1970

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADO (COPRE) (1988) **"La Reforma del Estado Proyecto de Reforma Integral del Estado"**. Vol. I. Caracas (Venezuela) 437 Págs.

..... (1986) **“Un Proyecto Educativo para la modernización y la Democracia”**. Vol. 0 Tomo I. Ediciones COPRE. Caracas (Venezuela).

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999) **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela**. Gaceta Oficial N° 36.860. Fecha: 30-12-1999.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2007) **Currículo Nacional Bolivariano Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano**. Disponible en: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2007/d_905_67.pdf Fecha de consulta: 31-10-2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2009) **Ley Orgánica de Educación**. Gaceta Oficial N° 5.929. Caracas. (Venezuela).15-08-09

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (2013). **Plan de la Patria. Programa de Gobierno Bolivariano 2013-2019**. Testamento Político del Comandante Hugo Chávez. Disponible en: <http://conciencia.mcti.gob.ve/conciencia/assets/publico/enlaces/pdf/relevantes/plan.pdf> Fecha de consulta: 31-10-2013

TÉLLEZ, M. y GONZÁLEZ, H. (2004) **“Propuestas para la agenda de la Reforma Universitaria”**. “En la Universidad se reforma II”. Colección Debate sobre la reforma. Colección Debate sobre la reforma. Edit. Miguel Ángel García e Hijos. Rigoberto Lanz (comp.). Caracas (Venezuela) 133 – 172 Págs.

TUNNERMANN, C. (2004) **“La Educación permanente y su impacto en la Educación Superior”**. Disponible en: [www.unescodoc](http://www.unescodoc.org)

UNESCO (1998) **“Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción”**. Disponible en www.unesco.org. Consultado: 11-01-2011.